

A INFLUÊNCIA DA IDADE NO USO DO MARKETING DIGITAL PELOS PEQUENOS NEGÓCIOS EM CAUCAIA

 DOI: 10.5281/zenodo.18520833

Isis de Castro Alencar

*Acadêmica do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Centro Universitário
FATENE.*

Werislano Levy Magalhães Tavares

*Acadêmico do Curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário
FATENE.*

Kaliane Adrielle Silva da Hora

*Acadêmica do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Centro Universitário
FATENE.*

Darlane do Nascimento Silva

*Acadêmica do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Centro Universitário
FATENE.*

Débora Nogueira da Silva

*Acadêmica do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Centro Universitário
FATENE.*

João Luis Josino Soares

*Mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará. Docente no Centro
Universitário FATENE.*

RESUMO

O marketing digital tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para pequenos negócios, possibilitando maior visibilidade, aproximação com o consumidor e incremento das vendas. Contudo, a adoção dessas ferramentas não ocorre de forma

homogênea entre os empreendedores, sendo a idade um fator que pode influenciar o grau de aceitação, o conhecimento técnico e as estratégias utilizadas. Este artigo tem como objetivo analisar como a idade dos empreendedores impacta o uso do marketing digital nos pequenos negócios do município de Caucaia, no Ceará. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com três empresários de diferentes faixas etárias. As entrevistas abordaram aspectos relacionados à familiaridade com as plataformas digitais, frequência de uso, resistência ou facilidade na adoção de novas tecnologias e estratégias digitais empregadas. Os resultados indicam que empreendedores mais jovens demonstram maior facilidade e abertura à inovação digital, utilizando de forma mais intensiva as redes sociais e ferramentas de anúncios, enquanto empresários mais velhos apresentam maior resistência e dependência de métodos tradicionais, embora reconheçam a importância do marketing digital. Conclui-se que a idade exerce influência sobre a adoção do marketing digital, evidenciando a necessidade de ações de capacitação adequadas às diferentes faixas etárias.

Palavras-chave: Marketing digital. Pequenos negócios. Idade. Caucaia.

ABSTRACT

Digital marketing has become a strategic tool for small businesses, enabling greater visibility, closer relationships with consumers, and increased sales. However, the adoption of these tools is not homogeneous among entrepreneurs, with age being a factor that can influence the degree of acceptance, technical knowledge, and the strategies used. This article aims to analyze how the age of entrepreneurs impacts the use of digital marketing in small businesses in the municipality of Caucaia, Ceará. The research adopts a qualitative approach, conducted through semi-structured interviews with three entrepreneurs of different age groups. The interviews addressed aspects related to familiarity with digital platforms, frequency of use, resistance or ease in adopting new technologies, and digital strategies employed. The results indicate that younger entrepreneurs demonstrate greater ease and openness to digital innovation, using social networks and advertising tools more intensively, while older entrepreneurs show greater resistance and dependence on traditional methods, although they recognize the importance of digital marketing. It can be concluded that age influences the adoption of digital marketing, highlighting the need for training programs tailored to different age groups.

Keywords: Digital marketing. Small businesses. Age. Caucaia.

INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais tem transformado as práticas de marketing, tornando o ambiente online um espaço estratégico para a comunicação e o relacionamento entre empresas e consumidores. Para os pequenos negócios, o marketing digital representa uma oportunidade relevante de ampliar a visibilidade da marca, fortalecer o vínculo com o público e competir em mercados cada vez mais dinâmicos (Kotler; Keller, 2018). Plataformas como redes sociais, mecanismos de

busca e ferramentas de publicidade online têm se mostrado acessíveis e eficazes, especialmente para empreendimentos de menor porte.

Apesar das oportunidades oferecidas, a adoção do marketing digital pelos pequenos negócios ocorre de maneira heterogênea. Diversos fatores influenciam esse processo, entre eles o nível de conhecimento técnico, a disponibilidade de recursos, a cultura organizacional e as características do próprio empreendedor. Nesse contexto, a idade emerge como uma variável relevante, uma vez que pode influenciar a familiaridade com as tecnologias digitais, a disposição para a inovação e a percepção sobre os benefícios do marketing online.

Em municípios como Caucaia, no Ceará, onde os pequenos negócios desempenham papel no desenvolvimento econômico local, compreender como diferentes perfis etários utilizam o marketing digital torna-se fundamental. Assim, este estudo tem como objetivo analisar de que forma a idade dos empreendedores influencia o uso do marketing digital nos pequenos negócios de Caucaia, considerando as barreiras e facilidades encontradas por diferentes faixas etárias. Ao explorar essa relação, o artigo busca contribuir para o debate acadêmico e oferecer subsídios para a formulação de estratégias de capacitação mais adequadas às necessidades dos empreendedores locais.

REFERENCIAL TEÓRICO

Marketing digital e pequenos negócios

O marketing digital compreende o conjunto de estratégias realizadas em ambientes digitais com o objetivo de promover marcas, produtos ou serviços, utilizando canais como redes sociais, websites, mecanismos de busca e plataformas de anúncios (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2021). Diferentemente do marketing tradicional, o ambiente digital possibilita maior interatividade, mensuração de resultados e segmentação do público-alvo, aspectos especialmente relevantes para pequenos negócios.

Para os pequenos empreendimentos, o marketing digital representa uma alternativa estratégica de baixo custo relativo, permitindo maior alcance e proximidade com os consumidores. Estudos apontam que o uso adequado das ferramentas digitais pode contribuir para o fortalecimento da marca, aumento do engajamento e estímulo

às vendas, desde que haja planejamento e conhecimento técnico para sua aplicação (Tuten; Solomon, 2020).

2.2 A idade como fator influente na adoção de tecnologias digitais

Acerca da adoção de tecnologias sugere que características individuais dos usuários, como idade, experiência prévia e atitudes em relação à inovação, influenciam o uso de ferramentas digitais. Empreendedores mais jovens tendem a apresentar maior familiaridade com tecnologias digitais, maior abertura à experimentação e menor resistência à mudança, o que facilita a adoção do marketing digital em seus negócios.

Por outro lado, empreendedores de faixas etárias mais elevadas podem enfrentar maiores dificuldades relacionadas à falta de conhecimento técnico, à percepção de complexidade das ferramentas e à preferência por métodos tradicionais de gestão e comunicação. Essas barreiras não necessariamente refletem falta de interesse, mas, muitas vezes, a ausência de capacitação adequada e de suporte técnico (Kotler; Keller, 2018; SEBRAE, 2022).

2.3 Barreiras e oportunidades no uso do marketing digital por diferentes faixas etárias

A influência da idade no uso do marketing digital manifesta-se tanto nas barreiras quanto nas oportunidades percebidas pelos empreendedores. Enquanto os mais jovens tendem a explorar com maior intensidade recursos como redes sociais e anúncios pagos, os mais velhos costumam adotar essas ferramentas de forma gradual e cautelosa. Contudo, quando apoiados por programas de capacitação e orientação prática, empreendedores de diferentes faixas etárias podem superar dificuldades iniciais e usufruir dos benefícios do marketing digital (Tuten; Solomon, 2020).

Nesse sentido, compreender as diferenças etárias no uso do marketing digital é fundamental para o desenvolvimento de políticas e ações de apoio mais inclusivas, capazes de atender às necessidades específicas dos pequenos negócios e promover o fortalecimento do empreendedorismo local.

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, uma vez que busca compreender como a idade dos empreendedores influencia o uso do marketing digital nos pequenos negócios do município de Caucaia, Ceará. A abordagem qualitativa é adequada para captar percepções, experiências e significados atribuídos pelos sujeitos às práticas digitais adotadas em seus empreendimentos (Minayo, 2014).

Quanto aos procedimentos técnicos, adotou-se a pesquisa de campo, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com três pequenos empresários atuantes em Caucaia. A seleção dos participantes ocorreu por amostragem intencional, considerando como critérios principais: (i) faixa etária distinta entre os entrevistados; (ii) atuação em diferentes setores econômicos; e (iii) utilização, ainda que básica, de ferramentas de marketing digital. Os participantes foram distribuídos em três faixas etárias: 25 a 35 anos, 36 a 45 anos e 45 a 55 anos, possibilitando a comparação entre diferentes perfis geracionais.

A coleta de dados foi realizada a partir de um roteiro de entrevista previamente elaborado, contemplando questões relacionadas ao nível de familiaridade com ferramentas digitais, frequência de uso das plataformas, estratégias de marketing adotadas, percepção sobre custos e benefícios do marketing digital, bem como barreiras e facilidades percebidas no processo de adoção. As entrevistas foram realizadas de forma presencial ou virtual, conforme a disponibilidade dos participantes, sendo posteriormente transcritas na íntegra para análise.

Para o tratamento e interpretação dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2016), seguindo as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A partir desse processo, emergiram categorias analíticas relacionadas à familiaridade tecnológica, estratégias digitais adotadas, resistência ou abertura à inovação e percepção dos impactos do marketing digital nos negócios.

A pesquisa respeitou os princípios éticos, garantindo o anonimato dos participantes e o uso das informações exclusivamente para fins acadêmicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa evidenciam que a idade exerce influência sobre a forma como o marketing digital é percebido e utilizado pelos pequenos negócios de Caucaia. As diferenças entre as faixas etárias analisadas manifestam-se principalmente no nível de familiaridade com as ferramentas digitais, na disposição para a inovação e nas estratégias adotadas para divulgação dos negócios.

Com o intuito de sistematizar e organizar os achados empíricos desta pesquisa, os resultados foram estruturados a partir de categorias analíticas emergentes da análise de conteúdo das entrevistas. Essas categorias permitem compreender como a idade dos empreendedores influencia o nível de familiaridade com as ferramentas digitais, as estratégias de marketing adotadas e a disposição para a inovação. O Quadro 1 apresenta uma síntese descritiva dos principais resultados, evidenciando as diferenças e similaridades entre as faixas etárias analisadas, servindo como base para a discussão aprofundada dos resultados apresentada na sequência.

Quadro 1 – Síntese descritiva dos resultados segundo a faixa etária dos empreendedores

Faixa etária	Familiaridade com ferramentas digitais	Estratégias de marketing digital	Resistência à mudança	Percepção dos impactos
25 a 35 anos	Alta familiaridade e uso frequente de redes sociais e anúncios digitais	Postagens regulares, interação com o público e uso ocasional de campanhas pagas	Baixa resistência e alta abertura à inovação	Aumento da visibilidade, engajamento e impactos diretos nas vendas
36 a 45 anos	Familiaridade intermediária, com uso funcional das redes sociais	Uso moderado das plataformas, com menor planejamento estratégico	Resistência moderada, com interesse em aprender	Melhoria na comunicação com clientes e fortalecimento da presença digital
45 a 55 anos	Baixa familiaridade e uso limitado das ferramentas digitais	Utilização esporádica das redes sociais, priorizando métodos tradicionais	Maior resistência inicial e cautela na adoção	Ganhos em visibilidade, porém impactos reduzidos nas vendas

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Familiaridade com ferramentas digitais e aceitação da tecnologia

Os empreendedores mais jovens, com idades entre 25 e 35 anos, demonstraram elevada familiaridade com o ambiente digital. Esses empresários relataram utilizar com frequência redes sociais como Instagram e Facebook, além de explorarem recursos como anúncios pagos e criação de conteúdos audiovisuais. A facilidade no uso das ferramentas está associada à experiência prévia com tecnologias digitais, o que reduz a percepção de complexidade e favorece a adoção de estratégias mais dinâmicas. Esses achados corroboram a literatura que aponta os empreendedores mais jovens como mais propensos à inovação e à experimentação no uso de tecnologias digitais (Tuten; Solomon, 2020).

Em contrapartida, o empresário pertencente à faixa etária entre 45 e 55 anos apresentou maior dificuldade na utilização das ferramentas digitais. A percepção de que o marketing digital exige conhecimentos técnicos avançados e investimentos financeiros elevados foi recorrente, gerando insegurança e menor frequência de uso. Esses resultados reforçam estudos que indicam que a idade pode atuar como um fator limitante na adoção de novas tecnologias, sobretudo quando não há suporte técnico adequado (Kotler; Keller, 2018).

Estratégias de marketing digital adotadas

No que se refere às estratégias utilizadas, observou-se que os empreendedores mais jovens adotam práticas mais diversificadas e planejadas, incluindo postagens regulares, interação constante com o público e, em alguns casos, investimento em campanhas patrocinadas. Esses empresários percebem o marketing digital como um investimento estratégico, voltado à ampliação da visibilidade da marca e ao aumento das vendas.

Por outro lado, o empresário mais velho tende a utilizar o marketing digital de forma complementar e esporádica, priorizando métodos tradicionais de divulgação, como panfletagem e promoções presenciais. Embora reconheça a importância das redes sociais, sua utilização ocorre de maneira pontual, sem planejamento estratégico ou análise de resultados. Tal comportamento está alinhado à literatura que aponta a coexistência de práticas tradicionais e digitais em pequenos negócios, especialmente entre empreendedores de maior idade (SEBRAE, 2022).

Resistência à mudança e processos de adaptação

A resistência à mudança mostrou-se mais evidente entre os empresários mais velhos, manifestando-se na preferência por métodos já consolidados e na cautela em relação às ferramentas digitais. No entanto, os resultados indicam que essa resistência não se configura como rejeição absoluta, mas como um processo gradual de adaptação. Os entrevistados dessa faixa etária relataram esforços para aprender e se adaptar ao marketing digital, ainda que de forma mais lenta, principalmente devido à falta de capacitação específica.

Já os empreendedores mais jovens demonstraram maior abertura à mudança e maior disposição para testar novas ferramentas e formatos de comunicação. Essa diferença reforça a influência da idade na forma como a inovação é percebida e incorporada às práticas de gestão dos pequenos negócios.

Percepção dos impactos do marketing digital nos negócios

Apesar das diferenças etárias, todos os entrevistados reconheceram que o marketing digital contribui positivamente para a visibilidade do negócio e para o relacionamento com os clientes. Os empreendedores mais jovens relataram impactos mais diretos nas vendas, especialmente quando associam o uso das redes sociais a estratégias promocionais. Por sua vez, o empresário mais velho percebe ganhos principalmente em termos de presença online e comunicação com o público, ainda que os resultados financeiros sejam menos evidentes.

A análise integrada dos resultados sugere que, embora a idade influencie o nível de adoção e a sofisticação das estratégias digitais, o marketing digital é percebido como uma ferramenta relevante por empreendedores de diferentes faixas etárias. Assim, a superação das barreiras identificadas depende, sobretudo, da oferta de capacitação adequada e do suporte técnico contínuo, capazes de reduzir a percepção de complexidade e ampliar o uso estratégico das ferramentas digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar a influência da idade no uso do marketing digital pelos pequenos negócios do município de Caucaia, buscando

compreender como diferentes faixas etárias percebem, adotam e utilizam as ferramentas digitais em suas estratégias de comunicação e vendas. A partir de uma abordagem qualitativa, foi possível identificar que a idade se configura como um fator relevante na forma como os empreendedores se relacionam com o marketing digital, impactando diretamente o nível de familiaridade, a abertura à inovação e as estratégias adotadas.

Os resultados evidenciaram que os empreendedores mais jovens apresentam maior domínio técnico e maior disposição para explorar as potencialidades do marketing digital, utilizando de forma mais estratégica redes sociais e plataformas digitais para ampliar a visibilidade e fortalecer o relacionamento com os consumidores. Em contrapartida, os empresários de faixas etárias mais elevadas demonstraram maior resistência inicial à adoção dessas ferramentas, associada principalmente à percepção de complexidade, aos custos envolvidos e à falta de conhecimento técnico, mantendo, em muitos casos, a preferência por práticas tradicionais de marketing.

Apesar dessas dificuldades, observou-se que os empreendedores mais experientes reconhecem a importância do marketing digital para a competitividade dos pequenos negócios e demonstram interesse em aprender e se adaptar, ainda que de forma gradual. Esse resultado indica que as barreiras relacionadas à idade não são intransponíveis, podendo ser minimizadas por meio de ações de capacitação, suporte técnico e estratégias de aprendizagem alinhadas às necessidades específicas de cada grupo etário.

Como contribuição teórica, o estudo amplia a compreensão sobre o papel da idade como variável explicativa no uso do marketing digital em pequenos negócios, especialmente em contextos locais. Do ponto de vista prático, os resultados sugerem a necessidade de políticas públicas, instituições de apoio ao empreendedorismo e programas de qualificação profissional voltados à inclusão digital dos pequenos empresários, promovendo o uso estratégico das ferramentas digitais de forma acessível e aplicada à realidade desses empreendimentos.

Por fim, destaca-se como limitação do estudo o número reduzido de participantes, o que restringe a generalização dos resultados. Recomenda-se que pesquisas futuras ampliem a amostra, incorporem métodos quantitativos ou mistos e explorem outras variáveis, como escolaridade, tempo de atuação no mercado e setor de atividade, a fim de aprofundar a compreensão sobre os fatores que influenciam a adoção do marketing digital pelos pequenos negócios.

REFERÊNCIAS

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 15. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. **Marketing 4.0: do tradicional ao digital**. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Marketing: conceitos, exercícios, casos**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LIMEIRA, Tania Maria Vidigal. **Marketing digital e mídias sociais**. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

MALHOTRA, Naresh K. **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.

SEBRAE. **Marketing digital para pequenos negócios**. Brasília: SEBRAE, 2022.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2018.

STAKE, Robert E. **Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam**. Porto Alegre: Penso, 2011.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ZANATTA, Júlio; CAPPELLOZZA, Alexandre. A adoção do marketing digital por micro e pequenas empresas. **Revista Brasileira de Marketing**, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 125–144, 2019.